

Pregledni rad

doi:

ULOGA GIS-A U BORBI SA GUBICIMA VODE U VODOVODNIM SISTEMIMA

Vidoje Stevanović¹, Nemanja Branisljević²

¹JKP Vodovod Užice, Heroja Luna 2, Užice;

²Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd
vidojestevanovic@gmail.com; nbranisavljevic@grf.bg.ac.rs

Rezime

Geografski Informacioni Sistem (GIS) ima ključnu ulogu u borbi sa gubicima vode u vodovodnim distributivnim sistemima, omogućavajući proaktivno otkrivanje curenja, optimizaciju upravljanja infrastrukturnim sredstvima, podršku pri modeliranju mreže, komunikaciju sa korisnicima i usaglašavanje sa regulativom. Mogućnosti GIS-a u pogledu prostorne analize pružaju dragocene informacije za potrebe donošenja odluka u okviru komunalnih preduzeća sa ciljem poboljšanja efikasnosti. U ovom radu predstavljamo sveobuhvatno GIS bazirano softversko rešenje KomGIS koje se sastoji od brojnih modula koji pokrivaju mnoge oblasti poslovanja komunalnog preduzeća i uključuju: unos podataka, specijalizovane pretrage, kontrolu pristupa podacima, uvoz/izvoz podataka, itd.

Ključne reči: Geografski informacioni sistemi, gubici u vodovodnim sistemima

THE ROLE OF GIS IN COPING WITH WATER LOSSES IN WATER SUPPLY SYSTEMS

Abstract

Geographic Information System (GIS) plays a crucial role in dealing with water losses in water distribution systems, enabling proactive leak detection, optimization of infrastructure asset management, support for network modeling, communication with users, and compliance with regulations. The spatial analysis capabilities of GIS provide valuable information for decision-making within municipal enterprises aimed at improving efficiency. In this paper, we present a comprehensive GIS-based software solution, KomGIS, consisting of numerous modules covering many areas of municipal enterprise operations, including data entry, specialized searches, data access control, data import/export, etc.

Key Words: Geographic information systems, water losses in WDNS

UVOD

Gubici vode predstavljaju ozbiljan problem za vodovodna preduzeća širom sveta. Količina vode koja se gubi iz distributivnih sistema je velika i kod nas ali i u svetu i procenjuje se na 48 milijardi m³ godišnje. Visoki nivoi gubitaka vode su rezultat lošeg upravljanja i lošeg stanja distributivnih vodovodnih sistema. Povećanje gubitaka vode primorava vodovodna preduzeća da implementiraju sisteme za kontrolu i procenu gubitaka vode, izvrše organizacione promene i da razviju i sprovedu programe modernizacije u cilju poboljšanja tehničkog stanja vodovodnih mreža. U svakom preduzeću, pouzdana merenja i analiza gubitaka vode treba da prethode odlukama koje se tiču popravke ili modernizacije sistema vodosnabdevanja. Organizovanim i efikasnim kampanjama merenja moraju prethoditi kampanje prikupljanja, obrade i analize geoprostornih podataka o vodovodnoj mreži i pripadajućim objektima.

Upravljanje podacima o komunalnim infrastrukturnim sistemima podrazumeva niz procedura i postupaka koji omogućavaju da se od prikupljenih podataka dobiju informacije koje bi pomogle u procesu upravljanja komunalnim sistemom, a samim tim i gubicima. Proces upravljanja podacima obično počinje prikupljanjem i ažuriranjem tehničkih i poslovnih podataka što predstavlja izuzetno dugotrajan proces, i s'obzirom da se komunalni sistemi konstantno menjaju kako u pravcu proširenja tako i u pravcu promene konfiguracije i načina upravljanja. Potrebno je obezbediti uslove da se kvalitet podatka održava na zadovoljavajućem nivou i da se proces prikupljanja i ažuriranja podataka ne okonča. U protivnom, loš kvalitet podataka može da utiče na gubitak poverenja u prikupljene podatke, pa se ponekad kampanje inicijalnog prikupljanja podataka ponavljaju, često sa umanjenim entuzijazmom nego ranije.

Prikupljanje i održavanje baze podatka u komunalnim preduzećima uglavnom zavisi od želje, znanja, volje i entuzijazma pojedinih zaposlenih koji uočavaju prednosti posedovanja podataka o komunalnom infrastrukturnom sistemu. Takva situacija retko kada može imati održiv karakter i neophodno ju je institucionalizovati od strane uprave i prihvatanjem i učestvovanjem svih zaposlenih u procesu formiranja i korišćenja baze podataka. U procesu institucionalizacije, nakon inicijalnog prikupljanja podataka, neophodno je da se omogući da se i iz delimično prikupljenih podataka može dobiti što više informacija o sistemu, i da se na taj način može i delimično popunjena baza podataka učiniti upotrebljivom i smislenom. Takođe, procedure prikupljanja podataka mogu biti definisane tako da se uklope u već postojeće procedure operativnog rada u komunalnom preduzeću, da se već uspostavljen proces rada što manje remeti i da se što efikasnije iskoriste postojeći resursi. Isto tako, fokus na određene delove mreže zavisi od potreba kao što su potrebe za pronalaženje rešenja određenih problema (značajni gubici, visoki ili niski pritisci, loš kvalitet vode, itd), izdavanje uslova, projektovanje dogradnje ili rekonstrukcije cevovoda ili objekata, itd. Sa druge strane, neki delovi mreže koji rade kako treba mogu ostati van fokusa i veći broj decenija. Zbog toga je procedure i fokus prikupljanja i ažuriranja podataka potrebno uskladiti kako sa prostornim tako i sa tehničko poslovnim uslovima.

Softversko rešenje koje se koristi za upravljanje podacima o infrastrukturi vodovodnog sistema predstavlja jedan od ključnih delova u procesu borbe sa gubicima. Pored softverskog rešenja u proces borbe sa gubicima treba da su uključeni kako zaposleni u samom komunalnom preduzeću na svim nivoima, tako i uspostavljene procedure i usvojene tehnike koje su u komunalnom preduzeću prihvaćene. Bez zaposlenih i procedura čitava inicijativa je uglavnom osuđena na neuspeh, pa je stoga neophodno da se i u fazi planiranja borbe sa gubicima utvrdi konsenzus između svih aktera.

Informacioni sistem u kome se prikupljaju podaci mora imati takve karakteristrike i mogućnosti da omogući pružanje što više informacija koje postojeći podaci mogu pružiti. Informacije mogu biti:

- Geoprostorne
- Osnovne informacije o karakteristikama sistema
- Izračunate informacije o karakteristikama sistema
- Dodatne informacije

Da bi sistem za upravljanje podacima zaživeo u jendom komunalnom preduzeću, neophodno je da se stvore određeni uslovi koji bi pomogli da se odgovori na sve ciljeve i izazove koji se mogu očekivati. U ovom radu je predstavljeno jedno softversko rešenje prilagođeno radu u domaćim komunalnim preduzećima i koje je već našlo svoje mesto kod određenog broja korisnika. KomGIS softversko rešenje ima za cilj da se uklopi u postojeće radne procedure komunalnog preduzeca bez potrebe da se ustaljeni način rada menja, a da donese značajnu koristi i efekat u borbi sa gubicima.

KOMGIS SOFTVERSKO REŠENJE

KomGIS softversko rešenje obuhvata geoprostornu bazu podataka i korisnički interfejs koji je razvijen na bazi MapInfo GIS platforme. Korisnički interfejs je na srpskom jeziku poštujući vokabular struke, prilagođen poslovnim procedurama koje su kroz dugi niz godina već uspostavljene u komunalnim preduzećima na našim prostorima. Prati ga i veliki broj modula, kao što su modul za unos vodovodnih i kanalizacionih objekata, modul za topološku proveru geoprostornih podataka, modul za obradu projekata premera, uvoz, izvoz, ažuriranje podataka, zatim modul za praćenje potrošnje, modul za kreiranje bilansa u osnovnim zonama bilansiranja, modul za kreiranje čitačkih tura za praćenje vodomera sa daljinskim očitavanjem, modul za kreiranje bilansa čitačkih tura, modul za detekciju curenja na vodovodnoj mreži, modul za snimanje kanalizacione mreže, modul za transformaciju podataka za matematički model, modul za izračunavanje hidrostatičkog pritiska kod potrošača i hidranata, modul za izračunavanje komunalne otpadne vode u slivovima i izlivima, kao i modul za kreiranje podataka za WEB preglednik. Posebna pažnja je posvećena prikupljanju i čuvanju podataka, i insistira se da je korisnik njihov vlasnik. Takođe, specifične procedure pri prikupljanju podataka omogućavaju da se spreči pojava redundantnih podataka ili da se podaci izgube ili da se naruši njihov integritet.

Slika 1. KomGIS softversko rešenje
Figure 1. KomGIS software solution

Pri instalaciji softvera, insistira se da se baza podataka se nalazi na serveru u samom komunalnom preduzeću čime je doprineto sigurnosti podataka i održanju integriteta baze podataka. Podaci se prenose lokalno, dok se izvoz i distribucija podataka sprovodi na strogo kontrolisan način. Formati u kojima se podaci čuvaju su standardni tekstualni formati. Izvoz je omogućen u mnoge standardne formate kao što su CSV, DXF, PDF, SHAPE, itd. Sistem za upravljanje podacima ima razvijene module za pretraživanje, filtriranje i sortiranje podataka po različitim atributima, kao i module za formiranje izveštaja. Procesu prikupljanja i ažuriranja podataka je omogućen procedurama koje obuhvataju prikupljanje podataka na terenu, zatim ažuriranje podataka od strane obučenog administratora. Prilagodljivim alatima je omogućena analiza podataka, kao formiranje matematičkog modela pomoću softverskog rešenja EpaNet.

Posebna pažnja je poklonjena prezentaciji podataka da omogući svim zaposlenima u komunalnom preduzeću da učestvuju ili u procesu prikupljanja, administracije ili pregleda određenih aspekta podataka. Na slici 2 je prikazana korisnička struktura, prilagođena sistematizaciji komunalnih preduzeća na našim prostorima. Svaki korisnik ima svoju ulogu koja zadovoljava i ne prevazilazi njegove potrebe. Jedino administrator čitavog sistema ima pristup svim funkcionalnostima, dok ostali korisnici koji imaju specifične uloge (unos

podataka, administracija, pretrage, pregled,...) imaju prilagođen korisnički interfejs, takav da se što više odstrani mogućnost greške.

*Slika 2. Korisnici podataka i pravila pristupa
Figure 2. KomGIS users and its authorization*

Korišćenjem procedura radnih naloga je omogućeno da se održi kontinuitet u prikupljanju i ažuriranju podataka, pri čemu je neophodno obezbediti da se radni nalozi ne mogu zatvoriti dok se podaci sa radnog naloga ne upišu u bazu podataka. Na taj način je obezbeđena održivost u jednom dinamičnom sistemu kakav je vodovodni.

KomGIS aplikacija je razvijena u JKP Vodovod Užice zajedno sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, kada je pokrenuta implementacija GIS tehnologija 1997. godine. Nadogradnja novim modulima koji imaju ulogu da pokriju sve sfere poslovanja u komunalnim preduzećima traje 15 godina.

PRIMERI PRIMENE

KomGIS softversko rešenje pronašlo je mesto u mnogim oblastima primene u okviru komunalnih preduzeća. Prikupljanje, unos i korekcija podataka na terenu – procedura prikupljanja podataka je podeljena u dve faze, prva faza obuhvata prikupljanje podataka na terenu uz pomoć aplikacije instalirane na tablet uređaju, dok se druga faza sprovodi od strane administratora sistema i obuhvata popravku kvaliteta podataka i prenos u glavnu bazu podataka.

Slika 3. Prikupljanje podataka na terenu
Figure 3. In situ data collection

Pretrage vodovodnih i kanalizacionih objekata koje uključuju brze pretrage po karakterističnim atributima, ako i sofisticirane pretrage koje se prikazuju na specijalizovanim tematskim kartama, prikazane su na slici 3. Rezultati pretraga se prikazuju na posebno stilizovanim tematskim kartama koje su spremne za štampu.

Slika 4. Pretrage i tematske karte
Figure 4. Data search and filtering

Formiranje zona vodosnabdevanja i osnovnih zona bilansiranja je moguće sprovesti u KomGIS softverskom rešenju u potpunosti. Specijalizovani slojevi omogućavaju napredne pretrage i određivanje bilansa u skoro realnom vremenu.

Slika 5. Formiranje osnovnih zona bilansiranja
Figure 5. District metering areas development

Ukoliko se omogući veza KomGIS aplikacije sa poslovnom bazom podataka u kojoj se čuvaju podaci o merenoj potrošnji vode i veza sa SCADA sistemom, moguće je ostvariti kontrolu OZB u skoro realnom vremenu i na osnovu alarma skratiti vreme reagovanja na terenu u slučaju gubitaka.

Slika 6. Upravljanje osnovnim zonama bilansiranja
Figure 6. DMA management

Daljinskim očitavanjem vodomera i unosom prikupljenih podataka u KomGIS aplikaciju se ostvaruju značajne uštede u procesu merenja i naplate potrošene vode. Pored mogućnosti da se podaci uvezu, pregledaju i analiziraju, omogućeno je i formiranje optimalnih trasa za prikupljanje podataka sa daljinskih vodomera.

Slika 7. Kreiranje trase za očitavanje vodomera radio vezom
Figure 7. Remote water metering pathways

Takođe pri daljinskom očitavanju vodomera može se izračunati bilans ustaljenih tarasa očitavanja (čitačkih tura). Pomoću ovog modula se smanjuje trajanje kampanje traženja gubitaka vode kako u manjim tako i u većim delovima mreže.

Slika 8. Bilans čitačkih tura
Figure 8. Remote watermeter reading tour

Razlike između merene i naplaćene potrošnje vode mogu biti značajne, i mogu narušiti poverenje korisnika vodovoda. Modul za upoređivanje merene i obračunate potrošnje omogućava da se za svakog korisnika u svakom prenutku može uporediti dijagrama merene i obračunate potrošnje za proteklih godinu dana.

Slika 9. Dijagrami merene i fakturisane potrošnje u zonama vodosnabdevanja i OZB
Figure 9. Plots of measured and billed water consumption

Količine komunalne otpadne vode koje se izlivaaju u recipijente je teško odrediti bez merenja na terenu. Međutim uz pomoć podataka o potrošenoj vodi moguće ih je proceniti sa zadovoljavajućom tačnošću.

Slika 10. Dijagrami izračunate komunalne otpadne vode u slivovima i izlivaaju
Figure 10. Determination of waste water based on consumed water

ZAKLJUČAK

Savremeni pristup upravljanja gubicima podrazumeva određene procedure i postupke kojima se povećava efikasnost korišćenja podataka u komunalnom infrastrukturnom sistemu. U ovom radu je prikazano KomGIS softversko rešenje koje je prilagođeno poslovnim procedurama u komunalnim preduzećima na našim prostorima i sadrži brojne module koji se mogu koristiti u borbi sa gubicima vode u vodovodnim sistemima.

LITERATURA

1. Anđelić J., Branisavljević N., Stevanović V., Mijović M.: Modeliranje vodovodnih sistema u Mapinfo GIS okruženju, primer grada Užica, XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” – JAHORINA (2016)
2. Branisavljević N., Stevanović V., Mijović M.: Efikasno upravljanje podacima o komunalnoj infrastrukturi, XIX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” – JAHORINA (2019)
3. Branisavljević N., Stevanović V.: Implementacija algoritama za osmatranje gubitaka u okviru OZB vodovodnog sistema, XXI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” – JAHORINA (2022)
4. Mijović M., V. Stevanović, N. Branisavljević: Sistematizacija radnih mesta za potrebe formiranja GIS odeljenja u komunalnim preduzećima, Zbornik radova sedamnaeste međunarodne konferencije “Vodovodni i kanalizacioni sistemi” Jahorina, Pale, 24-26. maj, (2017)
5. Mijović M., Stevanović V., Branisavljević N.: Prikupljanje i ažuriranje podataka za potrebe GIS sistema u komunalnim preduzećima, XVII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” – JAHORINA (2017)
6. Mijović M., Stevanović V., Branisavljević N.: Razvoj i upotreba GIS okruženja u Vodovodu Užice, XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” – JAHORINA (2016)
7. Stevanović V., N. Branisavljević, M. Mijović: Prikaz i analiza zona pritisaka u GIS okruženju, Zbornik radova 18. međunarodne konferencije Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina, Pale, 30. maj - 1. jun, strane 85-91 (2018)